

операции при отсутствии сочетанных и сопутствующих патологий.

Технология достаточно проста для выполнения и не требует дорогостоящих расходных материалов и инструментария.

Список литературы:

1. Дятлов М.М. Неотложная и срочная помощь при тяжелых травмах таза. // Гомель, Белоруссия, 2006.
2. Нигматуллин К.К. Чрескостный остеосинтез внутрисуставных переломов костей таза // Травматология и ортопедия России. - 1995. - №3.

3. Baylis T.B. Pelvic fractures and the general surgeon / T.V.Baylis, B.L. Norris // Curr. Surg. 2004. Vol. 61.

4. Beaulieu P.E. The Letournel Classification for Acetabular Fractures: Assessment of Interobserver and Intraobserver reliability / Beaulieu P.E. // 69 Annual Meeting Proceedings.- Dallas, 2002..

5. Ziran B.H., Chamberlain E., Shuler F.D. et. al. Delays and difficulties in the diagnosis of lower urologic injuries in the context of pelvic fractures. // J.Trauma. 2005; 58

MECHANOGENESIS OF ROTATIONAL UNSTABLE FRACTURES AND INJURIES OF THE PELVIC RING

Khabibyanov R.,

Doctor of Medical Sciences, Head of the Research Department, State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"

Maleev M.

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Leading Researcher, State Autonomous Institution of Health "Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"

МЕХАНОГЕНЕЗ РОТАЦИОННО-НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ ТАЗОВОГО КОЛЬЦА

Хабибьянов Р.Я.

*Доктор медицинских наук,
Заведующий научно-исследовательским отделом,
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»*

Малеев М.В.

*Кандидат физико-математических наук,
Ведущий научный сотрудник,
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7121161>*

Abstract

The article presents a detailed analysis of the mechanogenesis of rotationally unstable fractures and injuries of the pelvic ring with the anatomical conditionality of the nature of displacements during disintegration in the sacroiliac joints.

Аннотация

В статье представлен детальный анализ механогенеза ротационно-нестабильных переломов и повреждений тазового кольца с анатомической обусловленностью характера смещений при дезинтеграции в крестцово-подвздошных сочленениях.

Keywords: pelvic ring, unstable fractures and injuries, disintegration.

Ключевые слова: тазовое кольцо, нестабильные переломы и повреждения, дезинтеграция.

Наиболее часто нестабильные переломы и повреждения тазового кольца имеют место в результате дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев на производстве, падения с высоты [1, с.165; 2, с.52; 3, с.373; 4, с.339].

При прямом воздействии внешнего агента характер переломов и смещений, их сочетание бывает разнообразным (рис. 1).

Рис. 1. Полифокальный перелом костей таза. Высотная травма.

Лечение нестабильных переломов костей таза (тип В и С - классификация по принятой международной системе АО/ASIF) с ротационной и ротационно-вертикальной нестабильностью, особенно при значительных смещениях или в не свежих случаях представляет трудности. Если не учитывать исходное состояние пациента (стабильное или не стабильное), сложности заключаются в производстве предварительной и окончательной репозиции с последующей надежной стабилизацией тазового кольца [5, с.8].

Традиционно принятый термин «ротационная нестабильность» таза к ротации (*Ротация [лат. rotatio - круговое вращательное движение] – в функциональной анатомии круговое движение, например в плечевом, межпозвоночном и пр. суставах*) имеет крайне ограниченное отношение. Низкоамплитудные пассивные вращательные движения скользящего характера в КПС в норме происходят вокруг фронтальной оси ниже второго сакрального сегмента S-2 [6, с.2326] и имеют отношение к смене физиологических положений крестца от контрнутации до нутации. При переломах и повреждениях та-

зового кольца с ротационной нестабильностью происходит смещение гемипельвиса относительно крестца в латеральном или контрлатеральном направлении в горизонтальной плоскости.

Повреждения тазового кольца с ротационной нестабильностью и латеральным смещением (рис. 2) по нашим наблюдениям составляют 84% от повреждений тазового кольца с ротационной нестабильностью. Причем разрыв симфиза с расхождением и повреждением КПС в 96% случаев являются результатом травмы ускорения (ДТП) с непрямым механизмом воздействия. При этом пострадавшие - как правило, пассажиры автотранспортных средств. Их положение к моменту столкновения - сидя, бедра умеренно разведены, при лобовом столкновении автомобиля по инерции симметрично или асимметрично упираются обоими коленными суставами с препятствием в виде панели автомобиля или спинки впереди расположенных кресел. Остальные случаи – падение с незначительной высоты, в том числе высоты собственного роста, обвалы грунта в траншеях, мотоциклетная травма при столкновении с препятствием, расхождение симфиза более 1,5-2 см при родах и т.д.

Рис. 2. Ротационно-нестабильное повреждение тазового кольца с латеральным смещением.

С учетом конвергирующих вниз, внутрь и кзади суставных поверхностей КПС (рис. 3, 4) при ротационной нестабильности с латеральным смещением происходит в большей или меньшей степени неравномерное соскальзывание суставной поверхности подвздошной кости относительно ушковидной поверхности крестца кзади. Пояснично-подвздошные связки обеспечивает меньшую степень соскальзывания верхних отделов суставной поверхности подвздошной кости относительно ушковидной поверхности крестца кзади. Соскальзывание нижних отделов суставной поверхности подвздошной кости происходит в большей степени в соответствии с конвергирующими кзади суставным поверхностям крестцово-подвздошного сочленения (КПС). Более того, соскальзывание в нижних отделах КПС обусловлено влиянием на передний

отдел таза поясничной мышцы. Причем объем смещения кзади зависит от степени повреждения передних и межкостной связок КПС. Чем больше степень смещения суставной поверхности подвздошной кости кзади в КПС, тем больше расхождение в переднем полукольце таза. При двухстороннем повреждении КПС с латеральным смещением гемипельвисов эти смещения ничего общего с положением крестца – нутация (*Нутация [от лат. nutare – кивать] означает движение крестца, аналогичное киванию головы*), при котором на симфиз влияют растягивающие усилия, не имеют. Дезинтеграция задних отделов таза приводит к тому, что под влиянием поясничных мышц происходит увеличение угла наклона таза кпереди, что само по себе в норме должно было бы привести к относительной вертикализации крестца – контрнутации, что обеспечивает устойчивое равновесие тазового кольца.

Рис. 3 РКТ таза пациента Б. после остеосинтеза чрезвертлужного перелома с переходом на тело и крыло подвздошной кости, фронтальный срез на уровне S-2.

Рис. 4. РКТ таза пациента Б. после остеосинтеза чрезвертлужного перелома с переходом на тело и крыло подвздошной кости, горизонтальный срез на уровне S-2.

При ротационно-нестабильных переломах и повреждениях тазового кольца с латеральным смещением, смещения происходят во фронтальной, сагиттальной и горизонтальной плоскостях .

Ротационно-нестабильные повреждения с контрлатеральным смещением имеют иную картину разрушений. Связки КПС в целом остаются

интактными. Происходят переломы лонной и седалищной костей с одной или с обеих сторон, а также краевой перелом Ala Sacralis , имеющий отношение к КПС. Причем характер краевых переломов Ala Sacralis при контрлатеральном смещении гемипельвиса зависит от положения крестца на момент воздействия внешнего агента. Краевой перелом на уровне S1-S2 позвонков (рис 5а, 5б) происходит

при положении крестца в контрнугации или близком положении к нему, поскольку именно в этой зоне происходит плотное соприкосновение и упор переднего края крестцово-тазовой поверхности подвздошной кости с Ala sacralis (рис. 6).

Краевой перелом на уровне S2 – S3 позвонков (рис. 7а, 7в) происходит при положении крестца в нугации или близком положении к нему.

При нугации крестца верхние отделы его ушковидной поверхности, отвечая конвергирующим назад суставным поверхностям КПС, скользят кле-

реди. При этом скручивается межкостная крестцово-подвздошная связка, что приводит к миграции оси вращения в КПС, и неравномерно «стаскивает» назад ушковидную поверхность подвздошной кости в соответствии с конвергирующими назад суставным поверхностям. Нижние отделы ушковидной поверхности крестца в меньшей степени скользят кзади. Уменьшение угла наклона таза кпереди приводит к контакту нижних отделов ушковидной поверхности крестца с передне-нижними отделами крестцово-тазовой поверхности подвздошной кости (рис. 8).

Рис. 5. Краевой перелом Ala sacralis на уровне S1-S2 позвонков.

Рис. 6. Тазовое кольцо. Положение крестца – контрнутація. Пограничная линия таза непрерывная.

Рис. 7. Краевой перелом Ala sacralis на уровне S2- S3 позвонков.

Рис. 8.

Тазовое кольцо. Положение крестца – нутация. Пограничная линия таза прерывается на уровне КПС.

При воздействии внешнего агента в таком положении крестца и происходит краевой перелом в зоне S2-S3 позвонков.

С 2007 г. травмоцентре ГАУЗ РКБ МЗ РТ оказана помощь 87 пострадавшим с ротационно-нестабильными повреждениями тазового кольца с дезинтеграцией в КПС в виде краевых переломов Ala sacralis или переломов боковых масс крестца, причем взаимоотношение переломов на уровне S1- S2 позвонков и S2- S3 позвонков составило 3 к 1.

Список литературы:

1. Одынский Б. (ред.). Переломы тазового кольца - Москва: Фолиум, 2003.
2. Черкес-Заде, Д. И. Применение аппаратов наружной фиксации для оптимизации условий репаративной регенерации при переломах костей таза

/ Д. И. Черкес-Заде, А. Ф. Лазарев // Вестник травматол. и ортопед, им. Н. Н. Приорова. - 1996. - № 1.

3. Govender, S. Open pelvic fractures / S. Govender, A. Sham, B. Singh // Injury. - 1990. - Vol. 21, No 6.

4. Witschger, P. Beckenzwinge zur Schockbekämpfung der hinteren Beckenringverletzung / P. Witschger, P. Heini, R. Ganz // Orthopade. - 1992. - Vol. 21.

5. Хабибьянов Р.Я. Закрытый остеосинтез смещенных переломов костей таза: методические рекомендации. – Казань, 2013.

6. Лесгафт П.Ф. Избранные труды по анатомии. — М.: Медицина, 1968.